

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛеной ЭКОНОМИКИ

*Сангилова Азиза Бахтияровна,
независимый соискатель*

Современный мир сталкивается с серьезными вызовами. Большинство из них связаны с такими глобальными проблемами, как экстремальные погодные условия, кризис нехватки воды, стихийные бедствия и глобальное изменение климата. На протяжении многих лет ученые и специалисты исследуют процесс создания экономики, более устойчивой к внешним факторам.

Как перед нашей страной, так и миром в целом стоит важная задача, которая касается улучшения условий жизни населения и создания благоприятных условий на будущую перспективу, решение которой позволит обеспечить устойчивое развитие, основанное на принципах «зеленой» экономики.

Проблема повышения эффективности функционирования мировой экономики и экономики отдельных государств неразрывно связаны с решением проблемы устойчивого развития на основе широкого использования принципов зеленой экономики. Экологизация экономического развития в конечном итоге создала новую науку (отрасль научного знания) - зеленую экономику, в основе которой лежит тесная взаимосвязь проблем экономики и экологии.

На фоне стремительного увеличения населения земного шара и роста мирового ВВП происходит истощение природного капитала. Все это, по прогнозам ООН, может привести к реформатированию мировой экономики с учетом глубоких социальных, экономических и экологических изменений. А значит избежать таких негативных последствий возможно только при условии

обеспечения глобального устойчивого развития и перехода к «зеленой» экономике. Именно финансовый сектор способен в этих условиях обеспечить эти качественные изменения.

Финансирование экологически устойчивого роста требует значительных объемов инвестиций. Прежде всего, речь идет о «зеленом» финансировании. К основным инструментам финансового регулирования «зеленой» экономики в сфере природоохранной и экономической деятельности относятся: «зеленое» инвестирование, ресурсные платежи, субсидирование, кредитование, «зеленые» облигации, экологическое страхование, программно-целевое финансирование «зеленых» проектов.

Поддерживающее государственное финансирование и политика, растущая зеленая ориентация рынков капитала и эволюция развивающихся рыночных инструментов открывают пространство для крупномасштабного финансирования, которое подтолкнет национальные инициативы в сторону зеленой экономики. Однако эти потоки все еще невелики по сравнению с общими объемами и нуждаются в срочном увеличении для успешного перехода в ближайшей перспективе. Концентрированные пулы активов, такие как фонды, контролируемые долгосрочными инвесторами в лице государственных финансовых институтов, банков развития и суверенных фондов, а также некоторых пенсионных фондов и страховых компаний, будут играть важную роль в упрощении этого экономического сдвига на национальном и глобальном уровнях. Появляется все больше подтверждений масштаба проблем, возникающих при мобилизации финансовых потоков для перехода к зеленой экономике.

Проблемы масштабной мобилизации финансов в зеленую экономику состоят в том, что зеленые инвестиции, как и инвестиции любого другого типа, определяются многообразием финансовых и нефинансовых факторов, которые могут изменяться в зависимости от сектора экономики, страны или других критериев.

В Узбекистане реализуются комплексные меры по развитию «зелёной экономики», которые направлены на модернизацию и диверсификацию базовых отраслей экономики, а также на сбалансированное социально-экономическое развитие территорий.

В целях реализации задач, определенных в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы, повышения эффективности принимаемых мер по обеспечению «зеленого» и инклюзивного экономического роста в рамках Стратегии перехода Республики Узбекистан на «зеленую» экономику, а также дальнейшего расширения использования возобновляемых источников энергии и ресурсосбережения во всех отраслях экономики Постановлением

Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2022 года «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года» № ПП-436 утверждена Программа по переходу на «зеленую» экономику и обеспечению «зеленого» роста в Республике Узбекистан до 2030 года, предназначенная для достижения следующих стратегических целей.

Цели и задачи Программы основаны на следующих стратегических направлениях в отраслях, существующих на национальном уровне, и усиливают их взаимодополняющие аспекты:

существенное повышение энергоэффективности посредством разработки механизмов финансового стимулирования для технологической модернизации и внедрения «зеленых» технологий, определения целевых показателей по энергосбережению и повышению энергоэффективности, энергоменеджмента в отраслях экономики;

расширение участия населения и местных сообществ посредством обеспечения регионов необходимыми ресурсами и возможностями для комплексного социально-экономического развития, исходя из приоритетных направлений перехода на «зеленую» экономику, расширения охвата государственных услуг по вопросам изменения климата, повышения экономической активности населения в сфере «зеленой» экономики;

создание благоприятных условий для перехода на «зеленую» экономику посредством поддержки «зеленых» инвестиций, расширения государственно-частного партнерства и сотрудничества с международными финансовыми институтами с целью поддержки частных инвесторов при создании широких возможностей для частного сектора и внедрении «зеленых» инноваций.

Растущее количество подтверждений и отзывов финансового сектора и ряда международных процессов, показывает общее согласие в том, что для зеленых инвестиций имеются следующие обширные категории барьеров:

1. Рыночные, институциональные и политические недостатки или барьеры, которые делают зеленые рынки непривлекательными, подавляя скорректированную на риск отдачу частных инвестиций в инфраструктурные проекты, которые поддерживают рост и создание рабочих мест в основных зеленых секторах, таких как возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, транспорт, водные ресурсы, лесное хозяйство и улучшение санитарных условий.

2. Представления о высоком риске и длительном периоде окупаемости зеленых рынков в результате, например, неопределенности в отношении будущей политики в отношении климата, технологической неопределенности и недостаточной осведомленности и отсутствии информации о предположительно «неприбыльных» зеленых проектах (например, инвестиции в физические активы с экономичными энергоэффективными решениями, такие как инфраструктура или здания).

3. Отсутствие политических и регуляторных мер по интернализации внешних издержек, например, слабость или отсутствие широкой политики платежей за выбросы углерода, отсутствие показателей и оценок стоимости биоразнообразия и экосистемных услуг, недостаточные обязательные требования к раскрытию информации и интегрированной отчетности о долгосрочной устойчивости, что, в свою очередь, поощряет краткосрочное мышление в финансовом секторе.

4. Низкая доступность финансов в развивающихся и особенно в наименее развитых странах, неустойчивость финансовой системы в развитых странах, подверженность частных инвестиций негативному воздействию со стороны широкого набора экономических факторов, особенно инвестиций в зеленые проекты с высокой капиталоемкостью и рисками.

На разрушение указанных выше барьеров на пути инвестиций в зеленую экономику в развивающихся и наименее развитых странах нацелено множество международных инвестиционных инициатив, включая инициативы, которые служат катализаторами частного финансирования. Важно отметить, что для зеленых инициатив на уровне страны государственное финансирование и политика могут играть решающую роль при установлении стимулов, необходимых для привлечения более масштабных частных инвестиций в основные сектора, которые определяют зеленый рост и создание рабочих мест, особенно в зеленую инфраструктуру.

Для привлечения частных ресурсов лучше всего использовать сочетание политических и регуляторных реформ, направленных на устранение краткосрочного мышления в финансовом секторе, и стимулирование более широкого участия финансистов и инвесторов в зеленых отраслях.

Для эффективного решения проблем, связанных с финансированием долгосрочных потребностей озеленения глобальной экономики, в краткосрочной и среднесрочной перспективе особого внимания потребуют следующие виды деятельности:

- Формирование двойной роли государственных и частных финансовых институтов в упрощении перехода к зеленой экономике. Во-первых, государственные финансы могут расширять или развивать новые стимулы, направленные на более масштабное привлечение частных финансовых потоков, тогда как частные финансовые институты могут принимать рыночные стимулы, которые поощряют долгосрочные зеленые рынки. Во-вторых, государственные финансы могут фокусироваться на перенаправлении существующих государственных ресурсов из «коричневой» в «зеленую»

экономику, тогда как частные финансовые институты могут направлять более масштабные потоки в активы, которые поддерживают и расширяют финансовые, экологические и социальные ценности в экономике.

- Поощрение более активного участия финансовых институтов по вопросам развития, банков и институциональных инвесторов в инициативах совместного зеленого инвестирования, особенно, в инфраструктурные проекты, которые приводят к созданию рабочих мест и росту таких секторов, как энергетика, водоснабжение, транспорт, образование и улучшение санитарных условий в развивающихся странах.

- Поощрение использования компаниями и отраслями обязательных интегрированных систем, позволяющих принимать информированные инвестиционные решения на основе общих результатов деятельности компаний, включая вопросы экологии и социального управления.

- Поощрение применения и развития критериев экологически чистого и социально ответственного управления во всех четырех компонентах финансовой системы: посредники, рынки капитала, инфраструктура, рейтинговые агентства и нормотворческие органы, которые устанавливают распределение капитала между конечными пользователями.

- Отслеживание новых тенденций в потоках зеленых инвестиций. Отслеживание и точное численное определение потоков капитала на других зеленых рынках, кроме возобновляемых источников энергии, остается под вопросом. Множество организаций занимается разработкой методик измерения зеленых инвестиций и инструментов их отслеживания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности // ЮНЕП. 2011.

2. Андреева О.В., Мелехова М.А., Туриченко Л.П., Чернобай О.С. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ «ЗЕЛеной» ЭКОНОМИКИ // Фундаментальные исследования. – 2020.

3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2022 года № ПП-436.

4. Зеленая экономика: Учеб. А. В. Вахабов, Ш. Х. Хаджибакиев и другие. – Ташкент.: «Университет», 2020.

5. Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года № ПФ158 «О стратегии Узбекистана – 2030».

6. Егорова М. С. Практика стимулирования перехода к «зеленой экономике»: международный опыт // Современные научные исследования. Выпуск 1. — Концепт. — 2013.

7. Бобылев С.Н. Новые приоритеты для экономики и зеленое финансирование. Экономическое возрождение России. 2021;

8. David Gilchrist, Jing Yu and Rui Zhong. The limits of green finance: a survey of literature in the context of green bonds and green loans. Sustainability. 2021.

9. T. Jumaniyazov, & A. Khaydarov. (2023). THE IMPACT OF UZBEKISTAN'S SOVEREIGN WEALTH FUNDS ON ECONOMIC GROWTH. American Journal of Research in Humanities and Social Sciences, 10, 1–7. Retrieved from

<https://www.americanjournal.org/index.php/ajrhss/article/view/495>